

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. RANDOLPH G. CATUNGal

Instructor II

Bulacan State University-Sarmiento Campus

sirrgc@gmail.com

“SA LIKOD NG MEDALYA”

Sa bawat parada, may gintong medalya.
Tila salangasang na ang asal nila.
Sa bait at talino, ubod nang taas.
Ngunit kay yabang, puso ay walang lakas.

Sila ay naglalaban sa paaralan,
Ngunit kapwa tao, hindi ginagalang.
Anong saysay ng matataas na grado,
Kung asal nila, di masunod sa guro?

May ilan namang sa pandaraya galing,
Kaya pumapasa sa gawa ng kaling.
Kopya rin ang sagot sa bawat gawain,
Ang konsensya, sa dilim nagmamaliw.

Ganyan ang mundo ng huwad na tagumpay,
Panandaliang ilaw, naibibigay.
Kapag dumating na ang tunay na hamon,
Ay mawawala na sa gitna ng alon.

Di sa medalya nasusukat ang galing,
Kung hindi sa asal na pusong magiting.
Pag may dangal ka't respeto sa iba,
Ikaw ay tunay na huwaran ng bansa.

Kaya sa kahit anong hirap nang buhay,
Mas piliin ang mga gawaing marangal.
Kahit sa paglisan nang haring araw,
Taong marangal ang sa dangal ay tanglaw.